
CONTRIBUIÇÕES

CATEGORIA:

● C: Interação professor-aluno

23 Citações:

1 - D1, p. 164

o professor-pesquisador utilizou-se de algumas ferramentas, tais como o chat, a videoconferência e o áudio destas plataformas, durante as aulas remotas em modo síncrono, a fim de promover interação com os alunos

2 - D1, p. 165

em modo assíncrono, utilizou-se dos fóruns, das atividades propostas nas plataformas, dos roteiros de estudo para mediação entre aluno-aluno e aluno-professor

3 - D1 , p. 164

para promover formas de interação entre professor-aluno, aluno-aluno, aluno-conteúdo

4 - D1, p. 165

promover interação entre professor aluno, aluno-aluno, aluno-conteúdo,

5 - D1, p. 165

Para isso houve práticas em momentos síncronos, através das aulas, bem como momentos assíncronos para as atividades propostas nas plataformas.

6 - D1, p. 167

o professor-pesquisador gravava os conteúdos em vídeo ou áudio, de modo que pudessem assistir de modo assíncrono.

7 - D1, p. 171

os alunos poderiam apresentar suas reflexões de forma livre, através de role play, utilizando os recursos das plataformas digitais, tais como câmera de vídeo, áudio, chat, a fim de relatar e descrever suas reflexões discutidas em momentos síncronos, como também entregá-las em momentos assíncronos, bem como interagir durante a aula com alunos e professor, utilizando o áudio ou chat nos grupos de whatsapp.

“” **8 - D1, p. 173**

utilizou as plataformas digitais da Google e da Microsoft e da Meta (Whatsapp), a fim de promover ensino e aprendizagem de inglês, bem como interagir com seus alunos, tanto de forma síncrona, por meio de videoconferências e chats, como também de forma assíncrona, disponibilizando atividades diversificadas, tais como roteiros, fóruns,

“” **9 - D2, p. 98**

construção de abordagens claras que, tornem as propostas pedagógicas mais atraentes e, que dialogue diretamente com os chamados nativos digitais, aguçando um novo olhar para o conhecimento.

“” **10 - D3, p. 123**

1. economia de materiais físicos; 2. leitura em um contexto multiletrado permitindo melhor compreensão e aprofundamento das informações/conhecimento conforme a vontade do leitor (links de sites e vídeos); 3. acervo digital de atividades e textos que podem ser acessados a qualquer momento (inclusive) fora da escola; 4. comunicação direta entre professor/aluno e aluno/aluno; 5. escrita colaborativa dos alunos pelo editor digital online; produção textual em ambiente digital gamificado pelo editor.

“” **11 - D9, p. 147**

ambiente digital que oferecesse uma forma do professor elaborar suas aulas, postar, se comunicar, receber e avaliar as atividades realizadas por seus estudantes.

“” **12 - D9, p. 149**

oportunizando comunicação, interação e o mais importante, que é o conhecimento.

“” **13 - D12, p. 95**

Nessa direção, o encaminhamento da pesquisa indicou que as atividades desenvolvidas em plataforma digital com estudantes demandam a participação dos professores, os quais, ao mediarem a construção desses saberes digitais aplicados à aprendizagem histórica, tornam-se também aprendizes e podem desenvolver habilidades que o letramento histórico-digital proporciona.

“” **14 - D23, p. 115**

uma vez que essa criação dos recursos pedagógicos ocorre em uma plataforma digital, como a Pixton, o docente faz do multiletramento um elemento indispensável à sua prática profissional.

“” **15 - D15, p. 91**

os professores entrevistados conseguem trabalhar em conjunto com a tecnologia, contribuindo de forma significativa com o aprendizado dos alunos.

16 - D13, p. 114

destacou-se a resignificação do uso do WhatsApp pelos docentes, abrindo possibilidades para um novo entendimento no que se refere a presença desse aplicativo no contexto escolar.

17 - D13, p. 116

e “interação com os discentes” que se refere a possibilidade de interação entre professor e estudante viável através das plataformas digitais.

18 - D13, p. 116

evidenciam a utilização das TDICs vídeos e plataformas digitais enquanto ferramentas pedagógicas nesse processo e que as possibilidades que justificam a opção por utilizar atividades impressas vão além do objetivo de alcançar os estudantes que não tinha acesso à internet e demais tecnologias

19 - D13, p. 116

“vídeo” surgiu enquanto um dos principais procedimentos utilizados pelos professores para realizar também as aulas práticas de EF.

20 - D13, p. 117

“encontros síncronos” está relacionado a possibilidade da realização das aulas práticas em tempo real.

21 - D13, p. 117

A primeira “interação com o discente” novamente aparece como categoria, com isso, evidencia a importância dada pelos professores para com a possibilidade de interação entre docente e discente para a realização das aulas, sejam elas teóricas ou práticas.

22 - D13, p. 117

em ambas as aulas, teóricas e práticas, os procedimentos metodológicos incluíram a utilização de vídeos e plataformas digitais, contudo, se nas aulas teóricas as atividades impressas também foram uma opção de destaque, nas aulas práticas priorizou-se os encontros síncronos, a interação direta com os estudantes e o feedback por meio de imagens e vídeos.

23 - D13, p. 118

“aproximação docente e discente” que se refere a capacidade que as TDICs tiveram de amenizar um dos principais desafios enfrentados por estudante e

professores que foi o distanciamento diante das restrições impostas pela pandemia.